

ARID ƏRAZİLƏRDƏ SUYUN MÜHAFİZƏSİ VƏ İDARƏ OLUNMASI (NAXÇIVAN MR TİMSALINDA)

İbrahimova Leyla Pənah

<https://orcid.org/0009-0005-3955-1074>

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan, Azərbaycan

leylaibrahimova@ndu.edu.az

Məqalədə Naxçıvan MR ərazisində su ehtiyatlarının mühafizəsi və idarə olunması ilə bağlı tədqiqatların nəticələri verilmişdir. Qlobal istiləşmə dövründə quraq ərazilərdə su ehtiyatlarının mühafizəsi və doğru idarə edilməsi ən mühüm məsələlərdəndir. Bu baxımdan tədqiqatımız aktual məsələyə həsr edilmişdir. Tədqiqat zamanı həm ənənəvi, həm də müasir metodlara üstünlük vermişik. Peyk şəkillərinin emalı ilə biz tədqiqat ərazisində müxtəlif illərdə su indeksinin dəyişməsinə təhlil etmişik. Aparılan təhlillər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, su indeksinin yüksək göstəriciləri son illərdə çox kiçik əraziləri əhatə edir. Bu isə su hövzələrində suyun səviyyəsinin azalmasını göstərir. Müxtəlif su anabrlarında tarixi və riyazi-statistik metodlar əsasında apardığımız tədqiqatlar da peyk məlumatlarının emalının nəticələrini təsdiqləyir.

Açar sözlər: suyun keyfiyyəti, su ehtiyatları, idarəetmə, quraqlıq, təmiz su

WATER CONSERVATION AND MANAGEMENT IN ARID AREAS (IN THE EXAMPLE OF NAKHCHIVAN AR)

Ibrahimova Leyla Panah

The article presents the results of studies on the protection and management of water resources in the Nakhchivan Autonomous Republic. Protection and proper management of water resources in arid areas during global warming are one of the most important issues. From this point of view, our study is dedicated to a topical issue. During the study, we gave preference to both traditional and modern methods. By processing satellite images, we analyzed the changes in the water index in the study area in different years. As a result of the analysis, it was determined that high indicators of the water index cover very small areas in recent years. This indicates a decrease in the water level in water basins. Our studies conducted in various water bodies based on historical and mathematical-statistical methods also confirm the results of processing satellite data.

Keywords: water quality, water resources, management, drought, clean water

СОХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ (НА ПРИМЕРЕ НАХЧЫВАНСКОЙ АР)

Ибрагимова Лейла Панах

В статье представлены результаты исследований по охране и управлению водными ресурсами в Нахчыванской Автономной Республике. Охрана и рациональное управление водными ресурсами в засушливых районах в период глобального потепления являются одними из важнейших вопросов. С этой точки зрения, наше исследование посвящено актуальной теме. В ходе исследования мы отдали предпочтение как традиционным, так и современным методам. Путем обработки спутниковых снимков мы проанализировали изменения водного индекса на исследуемой территории в разные годы. В результате анализа было установлено, что высокие показатели водного индекса охватывают весьма незначительные площади в последние годы. Это свидетельствует о снижении уровня воды в

водных бассейнах. Наши исследования, проведенные на различных водных объектах на основе исторических и математико-статистических методов, также подтверждают результаты обработки спутниковых данных.

Ключевые слова: *качество воды, водные ресурсы, управление, засуха, чистая вода*

Giriş. Hazırda insanın yaşadığı sübut edilən yeganə planet olan Yer kürəsində əhalinin 1/8 hissəsi susuzluqdan əziyyət çəkir [2] və hər il dünyada susuzluqdan və çirklili sülardan 25-35 min insan həlak olur. Tədqiqat ərazisinin kəskin kontinental iqlim şəraitini nəzərə alsaq, bu ərazi də susuzluqdan əziyyət çəkən regionlara daxildir. Ölkəmiz özü də yerli su ehtiyatına görə də Cənubi Qafqaz regionunda sonuncudur. Gürcüstanda daxili su ehtiyatı göstəricisi 85%, Ermənistanda bu göstərici 82% olduğu halda ölkəmizdə isə cəmi 28% təşkil edir [1]. Respublikamıza daxil olan 30,6 km³ suyun cəmi 8,7 km³-i, yaxud 28%-i ölkədaxilində formalaşır. Bu səbəbdən də şirin su mənbələrinin qorunması və əlverişli istifadəsi günümüzün aktual məsələlərindəndir. Tədqiqat ərazisində araz çayı nəzərə alınmadan çayların ümumi su sərfi 1,4 mlrd m³-dir ki, bunun da 50%-ə qədərini Şərqi Arpaçay verir [4]. İllik su ehtiyatı Gilan və Naxçıvan çaylarının hər birində 100 mln m³-dir. Lakin iqlim şəraitini nəzərə alsaq, bu çayların bolsulu dövrü kənd təsərrüfatı üçün əlverişli deyil, belə ki, daşqınların müşahidə edildiyi yaz və payız ayları daha bolsulu, suvarma tələb edən yay ayları isə azsulu olduğuna görə kənd təsərrüfatı baxımından çox da əlverişli deyil, illik axımın 10-17%-i sadəcə yay aylarına təsadüf edir [5]. Suvarma zamanı bu çaylar yalnız 60% ehtiyacı ödəyir, bu səbəbdən də bir çox su anbarı tikilmişdir. Bunlara 135 mln m³ tutuma malik olan Arpaçay, 100 mln m³ tutuma malik olan Vayxır, 15 mln m³ tutuma malik olan Bənəniyar, 12,7 mln m³ tutuma malik olan Sirab, 9 mln m³ tutuma malik olan Uzunoba və 6 mln m³ tutuma malik olan Nehrəm su anbarlarını misal göstərmək olar.

Nəzərə alsaq ki, kənd təsərrüfatı bitkilərinin 90%-i Arazboyu düzənlik və alçaq dağlıq ərazilərdə orta illik yağıntının miqdarının 230-310 mm təşkil etdiyi ərazilərdə əkilir, süni suvarma təbiiq etmədən məhsuldarlıq əldə etmək qeyri mümkündür.

Su ehtiyatı Kür çayından təxminən 2,5 dəfə az olan Araz çayı 11 km məsafədə Türkiyə Respublikası, 163 km məsafədə isə İranla təbii sərhəd rolunu oynayır. Ötən əsrin 70-ci illərində Araz çayı üzərində hər birinin gücü 22 min kvt olan iki ədəd Su Elektrik Stansiyası tikilmişdir.

Araz çayının əsas çirklənmə mənbəyi Ermənistan ərazisidir. Belə ki, 1 milyon nəfərdən çox əhalisi olan İrəvan şəhərindən keçən Zəngi çayı vasitəsilə müvafiq şəhərin çirkab məişət suları, ərazidə fəaliyyət göstərən AES-in ən güclü nuklidləri məhz təmizlənmədən Araz çayına axıdılır. Arazın sol qolu Aqarsudan iri diametrlili borularla su götürülür, daha sonra ondan 3 km aşağı hissədə çirkab suları Araz çayına axıdılır.

Material və metod. Tədqiqat zamanı həm ənənvi, həm də müasir metodlardan istifadə etmişik. Peyk şəkillərinin emalı zamanı NDWI və ya Normallaşdırılmış Fərq Su İndeksindən istifadə etmişik. Onun vasitəsilə biosenozlarda suyun tərkibini və ya su ilə əlaqəli xüsusiyyətləri ölçmək, həmçinin qiymətləndirmək mümkündür [3]. Buna əsaslanaraq aqrosenozlarda suyun tərkibini müəyyən edə bilirik [6]. Həmçinin su obyektlərinin müəyyən edilməsi, suyun mövcudluğundakı dəyişikliklərin monitorinqi və bitki örtüyünün sağlamlığının qiymətləndirilməsi üçün faydalıdır [7]. Bununla yanaşı qeyd olunan indeks suvarma sisteminin təkmilləşdirilməsində əhəmiyyətli yer tutur. Su indeksini peykdən və ya havadan çəkilmiş görüntülərdən yaxın infraqırmızı (SWIR) və yaşıl işıq zolaqlarının (Green) əks etdirilməsinin təhlili ilə hesablanır.

$$NDWI = (Green - SWIR) / (Green + SWIR)$$

Tədqiqat. Ermənistanın Qafan və Mehri rayonlarından keçən Araz çayının sol istiqamətdən qəbul etdiyi qolları Bərgüşad və Oxçuçay çayları da əhəmiyyətli dərəcədə filiz saflaşdırma

kombinatlarının qurğusun, kükürd, sink, molibden, mis, mərgümüş kimi tullantıları ilə çirklənmişdir. Vilayətdə çirklənməyə məruz qalmış Gilançay, Şərqi Arpaçay, Vənəndçay, Naxçıvançay, Ordubadçay, Əlincəçay və Əylisçay da çirkablarını özləri ilə birlikdə Araz çayına axıdır. Vilayətin ərazisində Naxçıvan şəhərində də sutəmizləyici qurğuların yararsız vəziyyətdə olması gərginlik yaratmışdır. Nəticədə şəhərin çirkab tullantıları şəhər ətrafındakı ərazilərə, həmçinin Naxçıvan çayına axıdılaraq 15-20 ha torpaq sahəsində üfunətli çirkab bataqlıq və qamışlıq yaratmışdır. Hətta Naxçıvan şəhərində yerləşən Kalba Musa çeşməsi də suda olan toksik maddələrlə normadan 9 dəfə artıq çirklənmişdir.

Tullantıların əksəriyyəti Naxçıvan şəhərində Şorsu dərəsinə və Naxçıvançaya, Ordubad şəhərində Dübəndi çayına, Şahbuz inzibati rayonunda Naxçıvançay və onun qollarına, Şərur inzibati rayonunda Şərqi Arpaçaya, Culfa inzibati rayonunda Əlincəçaya axıdılır.

Tədqiqat ərazisində çayları çirkləndirən digər bir amil də çay sahillərində salınmış kənd yaşayış məntəqələrində mal-qaranın üzvi tullantılarının məhz çay yataqlarına və subasalarına axıdılmasıdır ki, onun nəticəsində çay sularında bioloji çirklənmə baş verir və bir çox xəstəliklər, xüsusilə də mədə-bağırsaq yolu xəstəlikləri yaranaraq qısa zamanda yayılır. Bir çox ərazilərdə çaylar və digər mühüm axar sular üzərində məhz maşın yuyulan məntəqələr tikilmişdir. Nəticədə suya damlayan maşın yağı böyük ərazidə nazik yağ təbəqəsi yarada bilər. Bu prosesin nəticəsində su və atmosfer arasında qaz mübadiləsi prosesi pozulur və buxarlanma prosesi zəifləyir, bu hadisə özü də suda mövcud olan faunanın inkişafına mənfi təsir göstərir.

Tədqiqat ərazisində XX əsrdən başlayaraq bir çox su anbararı, dəryaçalar inşa edilmişdir (Cədvəl 1).

Cədvəl 1. Tədqiqat ərazisində mövcud olan su anbarı və dəryaçalar

№	Su anbarının adı	Su anbarının həcmi, mln m ³
1	“Araz” dəryaçası	1350
2	Arpacay dəryaçası	135
3	Vayxır dəryaçası	100
4	Sirab su anbarı	12,7
5	Bənəniyar su anbarı	15
6	Uzunoba su anbarı	9
7	Nəhrəm su anbarı	6

Tədqiqat ərazisinin təbii şəraitini, xüsusilə kəskin kontinental iqlimini nəzərə alaraq tədqiqat ərazimizdə çox sayda su anbarı və dəryaça yaradılmışdır. İnzibati rayonlar üzrə təhlil etsək, su anbarlarının ümumi həcmi Şahbuz inzibati rayonunda 104 mln. m³, Babək inzibati rayonunda 27,7 mln m³, Şərur inzibati rayonunda 135,4 mln m³, Ordubad inzibati rayonunda 24 mln m³, Culfa inzibati rayonunda isə 15 mln m³ təşkil edir. Deməli kənd təsərrüfatı məqsədilə iyun-avqust aylarında aqrolanşaftların suvarılması zamanı 300 mln m³ həcmə malik olan su anbarlarından istifadə edilir. Həmçinin ərazidə mövcud olan su hövzələri üzərində qurulan sudartan nasoslar vasitəsilə də 18,5 min ha ərazi suvarılır. Bu su hövzələrinin çirklənməsi, xüsusilə də lillənməsi məsələsi yüksək həddə çatmışdır.

Arpaçay və Araz deryaçalarında ekoloji tarazlığın pozulması xüsusilə qeyd edilməlidir. Su mübadiləsi prosesinin yavaş getdiyi sututarlardan biri Araz deryaçasıdır. Bulanıqlığın xeyli artdığı yaz-yay dövründə xeyli miqdarda asılı materiallar gətirilir, çayın mənsəbində isə sürət artır. Bu dövrdə su anbarının orta hissəsində artıq bulanıqlıq səviyyəsi azalır, hətta bəndə yaxınlaşdıqca tamamilə məhv olur deyə bilərik. Payız-qış ərəfəsini əhatə edən ikinci dövrdə artıq su anbarında suyun səviyyəsi aşağı düşür və suyun bulanıqlıq səviyyəsi də azalır, nəticədə istehsal məşəli birləşmələrin miqdarının artması müşahidə edilir.

Araz su anbarında çirklənmə səviyyəsinə görə aparılan rayonlaşdırma işləri nəticəsində allüvial subasar, çay gətirmələri, keçid, dərinlik və abraziyon-subasar sahələri ayrılmışdır. Çirklənmə materiallarının neytrallaşdırılmış allüvial subasar rayonu əvvəlki dövrlərdə su anbarının bir hissəsi olması, lakin sonralar çay gətirmələri nəticəsində ayrıca deltaya çevrilməsi müşahidə edilir. Çay gətirmələri olan hissə mövsümdən asılı olaraq lillənir, burada gətirmə materialları aşağı şəffaflığı ilə seçilir, çirklənmə səviyyəsi kəskin dəyişikliyə uğrayır. Bundan fərqli olaraq keçid rayonunda çirklənmə materialları və lillənmə daha aşağı, şəffaflıq dərəcəsi isə yüksək səviyyədə müşahidə edilir. Eynilə dərinlik rayonunda da lillənmə səviyyəsi az, şəffaflıq səviyyəsi isə yüksəkdir. Bunun nəticəsində isə su qismən təmizdir. Digər 4 rayondan fərqli olaraq abraziyon— subasar rayon dəyişkən xarakteri ilə seçilir.

Allüvial çöküntülər nəticəsində 1979-cu ilədək su anbarının sahəsi 11 km², daha sonrakı dövrlərdə isə 10-11 il ərzində 5 km² kiçilmişdir. Ümumilikdə su anbarının sahəsi keçən əsrin son 20 ili ərzində 16 km² kiçilmişdir. Nəticədə dayazlaşma sirkulyasiya olmayan ərazilərdə suyun termik rejimini də pozur. Yüksək temperatur suda oksigenin miqdarının azalmasına gətirib çıxarır. Alimlərin tədqiqatına görə suda temperatur 30° C-ə çatdıqda suda yaşayan canlılara mənfə təsir edən dəyişilmələr baş verir. Temperatur 27°C olduqda suda mövcud olan faunanın və floranın həm növ tərkibi, həm də məhsuldarlığı azalır.

Ermənistanda çayların axım rejimi və su anbarlarının doldurulması dövrü qəsdən pozulur, halbuki bu dövr yaz daşqınları dövrünə uyğun olmalıdır. Arpaçay deryaçasının çay gətirmələri rayonunda aparılan su analizinin nəticələri sübut edir ki, burada su düşmənin tərəfindən həm kimyəvi, həm də bioloji cəhətdən elə bir səviyyədə çirkləndirilmişdir ki, artıq o sudan təsərrüfat məqsədilə istifadənin özü də təhlükəlidir.

Çay yatağından kənarında inşa edilməsinə baxmayaraq güclü lillənmə prosesinin müşahidə edildiyi Uzunoba gölü vasitəsilə Babək inzibati rayonunda əkin sahələri suvarılır. Göllərdə baş verən mənfə və zərərli halların qarşısını almaq məqsədilə tədqiqat ərazisində kompleks hidrotexniki tədbirlərin görülməsi vacibdir.

Hazırda Culfada 28, Babəkdə 80, Şərurda 151, Şahbuzda 8, Ordubadda 71, Naxçıvan şəhərində isə 15 olmaqla ümumi 407 kəhrizdən 353-ü fəaliyyət göstərir. Kəskin quraq iqlimdə tədqiqat ərazisində kəhrizlərə olan tələbatı, onların xalq təsərrüfatında yüksək əhəmiyyətini nəzərə alaraq onları qorumaq məqsədilə bir sıra tədbirlərin görülməsi labüddür. Xüsusilə də müasir texnikadan istifadə edərək kəhrizlərin tunellərinə asbest, yaxud saxsı boruların düzülməsi, gündəlik kəhrizlərdəki suyu toplamaq və suvarmaq üçün yarana biləcək su ilə təminatda itkini azaltmaq məqsədilə betonlama işlərinin aparılması, kəhrizlərin suyunun bir yerə toplanaraq müxtəlif borular vasitəsilə kəndlərdə ayrı-ayrı məhəllələrə paylamaq bu tip çıxış yollarından ola bilər.

Landsat peykinin məlumatlarının emalı ilə NDWI və ya Normallaşdırılmış Fərq Su İndeksini təhlil etmişik (Şəkil 1, cədvəl 2).

Şəkil 1. Naxçıvan MR ərazisində NDW indeksi
Qeyd: Landsat 5, 8, 9 peyk məlumatları əsasında tərtib edilmişdir

Cədvəl 2.

Naxçıvan MR ərazisində NDW indeksinin statistik göstəriciləri

NDW indeksi	Sahəsi, km ²	1987-2022-ci illərdə dinamika	
		2022, iyun	ha
0-dan aşağı	5224	+56	+1
0-0,2	102	+82	+410
0,2-0,4	35	+15	+75
0,4-0,6	8	-71	-90
0,6-0,8	-	-38	100
Buludlu ərazilər	133	-	-
Cəmi	5502		

Qeyd: Landsat 5, 8, 9 peyk məlumatları əsasında tərtib edilmişdir

Nəticə. Babək və Şahbuz inzibati rayonları ərazisində əkin sahələrinin irriqasiyası üçün yaradılmış Batabat gölləri də artıq torf bataqlığına çevrilmək üzrədir. Bu göllər artıq öz həcmnin 60%-ni itirib.

Əhali tarixən çay sahillərində məskunlaşmış və çayların suyu ilə mal-qara və özlərinin içməli su tələbatını ödəmişlər, elə bu səbəbdən əhalinin 95%-i məhz çay sahillərində məskunlaşmışdır.

Tədqiqat ərazisinin 90%-dən çox hissəsində su indeksi 0-dan aşağıdır. Bu da bir daha onu sübut edir ki, bölgəmiz sudan çox əziyyət çəkir.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Amanova, S., Hajiyeva, A., & Jafarova, F. (2024). Investigation of Urban Heat Island Based on Remote Sensing and GIS. *Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences*, 77(8), 1154–1161. <https://doi.org/10.7546/CRABS.2024.08.05>
2. Ballester, C., Brinkhoff, J., Quayle, W. C., & Hornbuckle, J. (2019). Monitoring the Effects of Water Stress in Cotton Using the Green Red Vegetation Index and Red Edge Ratio. *Remote Sensing*, 11(7), 873. <https://doi.org/10.3390/rs11070873>
3. Gu, H., Mills, C., Ritchie, G. L., & Guo, W. (2024). Water Stress Assessment of Cotton Cultivars Using Unmanned Aerial System Images. *Remote Sensing*, 16(14), 2609. <https://doi.org/10.3390/rs16142609>
4. Hajiyeva, A., Jafarova, F., & Hajiyeva, G. (2024). Structural-genetic Characteristics of Landscapes of the Southeastern Slope of the Great Caucasus and Study of Their Modern State. *Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences*, 77(1), 62–72. <https://doi.org/10.7546/CRABS.2024.01.08>
5. Ibrahimova, L., Zeynalov, J., & Asadov, H. (2024). Assessment of Regional Factors for Sustainable Development of Agroecosystems Based on GIS and Remote Sensing. *Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences*, 77(6), 849–857. <https://doi.org/10.7546/CRABS.2024.06.08>
6. Lacerda, L. N., Ardiguieri, M., C. Barboza, T. O., Snider, J., Chalise, D. P., Gobbo, S., & Vellidis, G. (2025). Using High-Resolution Multispectral Data to Evaluate In-Season Cotton Growth Parameters and End-of-the-Season Cotton Fiber Yield and Quality. *Agronomy*, 15(3), 692. <https://doi.org/10.3390/agronomy15030692>
7. Sharma, H., Sidhu, H., & Bhowmik, A. (2025). Remote Sensing Using Unmanned Aerial Vehicles for Water Stress Detection: A Review Focusing on Specialty Crops. *Drones*, 9(4), 241. <https://doi.org/10.3390/drones9040241>